

Ginástica laboral: benefícios para a saúde do trabalhador

Occupational gymnastics: benefits for workers' health

Manuelle Christina de Souza Miranda¹

Samila de Lima Monteiro²

Joaquim Albuquerque Viana³

Alessandra Bárbara César de Freitas Boaventura⁴

Rafael Oliveira da Silva⁵

DOI: 10.5281/zenodo.10215200

Envio: 16/ 11 /2023

Aceite: 28/ 11 /2023

RESUMO O objetivo dessa pesquisa é de realizar uma revisão da literatura acerca da contribuição da Ginástica Laboral na saúde e qualidade de vida de trabalhadores. A ginástica laboral (GL) é uma modalidade de atividade física praticada no local de trabalho, com o objetivo de promover a saúde e a qualidade de vida dos trabalhadores. Embora os benefícios da GL para a saúde do trabalhador ainda não estejam totalmente esclarecidos, estudos recentes têm mostrado resultados promissores. Nesta revisão integrativa da bibliografia, foram selecionados sete artigos que avaliaram os efeitos da GL na saúde do trabalhador. Os resultados mostraram que a GL é eficaz na melhora da qualidade de vida, redução dos sintomas de depressão e dores na coluna, bem como melhoria da autoestima dos trabalhadores. Os estudos selecionados foram classificados como moderado e de boa qualidade, com média de 5,7 pontos na escala de PEDro. Esta escala avalia a qualidade metodológica dos estudos de revisão sistemática. Os resultados sugerem que a GL pode ser uma forma potencial de intervenção para minimizar os problemas de saúde no local de trabalho. No entanto, são necessários mais estudos para avaliar os efeitos da GL em diferentes contextos e populações.

Palavras-chave: Transtornos traumáticos cumulativos; Doenças profissionais; Saúde do trabalhador; Riscos ocupacionais.

¹Graduando no curso de Educação Física do Centro Universitário do Norte. E-mail: alissonpersonaltrainer12@gmail.com

²Graduando no curso de Educação Física do Centro Universitário do Norte. E-mail: alexandre_catatal@hotmail.com

³Especialista em Musculação, Fisiologia do Exercício e Metodologia de Treinamento pela Faculdade Mogiana do Estado de São Paulo (FMG). Graduado em Licenciatura Plena no Curso de Educação Física pelo Centro Universitário do Norte (UNINORTE). Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano. E-mail: joaquimaviana@gmail.com

⁴Mestra em Educação Profissional e Tecnológica (IFAM/Manaus). Graduada no Curso de Licenciatura Plena em Educação Física pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM-2004), Especialista em Metodologia do Ensino da Educação Física (UEA). E-mail: babyventura@gmail.com

⁵Mestre em Neurociências (UFPA), Especialista em Fisiologia do Exercício pela Universidade São Caetano do Sul. Graduação em Educação Física pela Universidade Federal do Pará. E-mail: rafasilvva98@gmail.com

ABSTRACT: The objective of this research is to carry out a review of the literature on the contribution of Occupational Gymnastics to the health and quality of life of workers. Workplace gymnastics (GL) is a type of physical activity practiced in the workplace, with the aim of promoting the health and quality of life of workers. Although the benefits of GL for worker health are not yet fully understood, recent studies have shown promising results. In this integrative review of the literature, seven articles were selected that evaluated the effects of GL on workers' health. The results showed that GL is effective in improving quality of life, reducing symptoms of depression and back pain, as well as improving workers' self-esteem. The selected studies were classified as moderate and of good quality, with an average of 5.7 points on the PEDro scale. This scale assesses the methodological quality of systematic review studies. The results suggest that ECG may be a potential form of intervention to minimize health problems in the workplace. However, more studies are needed to evaluate the effects of LG in different contexts and populations.

Keywords: Cumulative traumatic disorders; Professional diseases; Worker's health; Occupational risks.

1. INTRODUÇÃO

Os avanços tecnológicos dos últimos anos promoveram mudanças significativas no modo de produção capitalista, aumentando a produtividade do trabalho, o consumo e a produção de novos produtos. Essas inovações também modificaram a relação entre o homem e o trabalho, exigindo uma maior capacidade de adaptação a novos equipamentos e tecnologias (Candotti CT, 2011; ISPAH, 2010).

A utilização intensiva de tecnologia e do trabalho mecanizado, a maior exigência de produtividade, as jornadas de trabalho extensas e a inadequação dos instrumentos de trabalho ao homem têm resultado em maior exploração do trabalho e piora da qualidade de vida dos trabalhadores. As doenças ocupacionais, que são as doenças causadas pelo trabalho, são uma das principais causas de afastamento do trabalho (Candotti CT, 2011). Devido à alta incidência e aos prejuízos sociais e financeiros causados pelas doenças ocupacionais, o tema passou a ser pesquisado, e existe uma ampla bibliografia sobre as causas, consequências e prevenção desses distúrbios (Fundacentro, 2019; Militão, AG, 2001).

No Brasil, as doenças ocupacionais são a segunda maior causa de afastamento do trabalho. Essas doenças são causadas por atividades repetitivas no trabalho, como digitar, operar máquinas ou carregar peso. Os prejuízos sociais e financeiros causados pelas doenças ocupacionais são enormes. Por isso, a prevenção é a melhor estratégia para

evitá-las. A ginástica laboral é uma forma eficaz de prevenção de doenças ocupacionais. Segundo Candotti CT, 2011 e a instituição Fundacentro apontam que as pesquisas mostram que a ginástica laboral pode ajudar a reduzir o risco de lesões, melhorar a postura, aumentar a flexibilidade e o condicionamento físico e reduzir o estresse. Outras intervenções de promoção à saúde do trabalhador também podem ser eficazes na prevenção de doenças ocupacionais (Grande AJ, 2013; Silva V, 2013).

A ginástica laboral surgiu na Polônia em 1925, como uma forma de prevenir lesões musculares em trabalhadores que realizavam atividades repetitivas. A prática rapidamente se espalhou para outros países da Europa, como a Holanda, a Rússia e a Bulgária. No Japão, a ginástica laboral foi introduzida em 1928 para os trabalhadores dos correios. Após a Segunda Guerra Mundial, ela se tornou popular em todo o país. Atualmente, a maioria dos trabalhadores japoneses pratica a ginástica laboral no ambiente de trabalho (Galliza TH, 2010).

Conceitualmente, a ginástica laboral é uma modalidade de atividade física praticada dentro da empresa, também conhecida como ginástica compensatória, ginástica do trabalho ou de pausa. Seu objetivo maior é criar um espaço para a melhoria do condicionamento físico dos trabalhadores, quebrando o ritmo das tarefas repetitivas e da monotonia e, primordialmente, prevenir o surgimento de doenças ocupacionais. Outros autores classificam a ginástica laboral como preparatória, compensatória e de relaxamento (Oliveira JRV, 2007; Militão, AG, 2001; Galliza TH, 2017).

A crescente utilização da cinesioterapia laboral no local de trabalho evidencia a lacuna na literatura sobre os seus efeitos (Lakatos EM, 2001). Assim, o objetivo dessa pesquisa é de realizar uma revisão da literatura acerca da contribuição da Ginástica Laboral na saúde e qualidade de vida de trabalhadores.

2. MATERIAIS E METÓDOS

O presente estudo utilizou a metodologia de Revisão Bibliográfica Integrativa para compilar dados e avaliar sua aplicabilidade prática. Para isso, foram realizadas as seguintes etapas:

- Definição da pergunta norteadora: o que se pretende analisar?

- Levantamento bibliográfico: identificação das publicações relevantes ao tema, em revistas eletrônicas, monografias e teses.
- Tabulação e discussão dos resultados: análise e interpretação dos dados encontrados.
- Conclusão: síntese dos resultados e recomendações.

Os bancos de dados utilizados foram o Scientific Electronic Library Online (SciELO) e o National Center for Biotechnology Information (PubMed). A busca nos bancos de dados foi realizada utilizando as terminologias cadastradas nos Descritores em Ciências da Saúde criados pela Biblioteca Virtual em Saúde desenvolvido a partir do Medical Subject Headings da U.S. National Library of Medicine. As palavras-chave utilizadas na busca foram: Saúde do Trabalhador, Local de Trabalho, Ginástica Laboral. Cada palavra-chave foi combinada com a outra e assim obtiveram-se seis combinações de pesquisa. Os critérios de inclusão utilizados foram os estudos publicados entre o período de 2003 a 2013, fulltext e ter a palavra “ginástica laboral” ou similar no resumo. Os critérios de exclusão foram estudos de pesquisa bibliográfica ou que não atendiam ao escopo do estudo. Os estudos foram submetidos a uma avaliação da qualidade metodológica, utilizando-se a escala PEDro (PEDro, 2007). Essa escala é composta de 11 itens, sendo que cada item contribui com 1 ponto (com exceção do item 1 que não é pontuado). O escore total varia de 0 (zero) a 10 (dez). O objetivo da escala de PEDro é auxiliar quanto à qualidade metodológica (validade interna, critérios 2 a 9 da escala), bem como avaliar a descrição estatística, isto é, se o estudo contém informações estatísticas mínimas para que os resultados possam ser interpretados (critérios 10 e 11 da escala). Com essa escala, não são avaliadas a validade externa do estudo, generalização dos resultados, e se os resultados são clinicamente relevantes ou não.

Foram encontrados 248 artigos em ambas as bases de dados. Após a exclusão dos artigos repetidos e a leitura dos resumos, foram selecionados sete artigos que atendiam os critérios de inclusão e exclusão, e delimitam o foco específico e os objetivos do presente estudo, conforme mostra a Figura 01.

Figura 01. Fluxograma de Busca e Seleção de Artigos Incluídos na Revisão

Fonte: PEDro

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Foram encontrados 248 artigos nas bases de dados consultadas. Após aplicação dos critérios de inclusão, exclusão e triagem, foram selecionados 07 artigos para compor a presente análise.

As características dos estudos encontrados podem ser observadas no quadro 1 abaixo, resume os estudos encontrados em: autor e ano de publicação, título, objetivos, conclusão e escala PEDro de cada obra.

Quadro 01. Distribuição dos Artigos Incluídos

Autor e Ano	Título	Objetivo	Conclusão	PEDro
Grande et al 5 2013	Comparação de intervenções de promoção à saúde do trabalhador: ensaio clínico controlado randomizado por cluster.	Comparar diferentes intervenções de promoção à saúde do trabalhador e seu impacto nos domínios da qualidade de vida.	As empresas que receberam a ginástica laboral promoveram benefício no domínio do ambiente de trabalho	8
Grande et al 6 2013	Determinantes de qualidade de vida no trabalho: ensaio clínico controlado randomizado por cluster	Investigar fatores determinantes na qualidade de vida, após três meses de programas de de promoção à saúde do trabalhador	Estratégias combinadas como a efetuação da prática de atividade física e o entendimento dos componentes do estilo de vida no ambiente de trabalho são importantes	7
Kojima et al 13 2010	Efficacy of cognitive behavioral therapy training using brief e-mail sessions in the workplace: a controlled clinical trial	Avaliar os efeitos da terapia cognitivo comportamental (TCC) de treinamento para melhorar a depressão e autoestima em trabalhadores	A terapia utilizando um e-mail é eficaz em melhorar os sentimentos de depressão em trabalhadores	6

Driesen et al14 2010	Process evaluation of a participatory ergonomics programme to prevent low back pain and neck pain among workers	Avaliar a participação dos trabalhadores no programa Stay@Work	Ergonomia participativa pode ser um método eficaz para desenvolver e priorizar medidas ergonomicas para prevenir dor lombar e cervical.	5
Lara et al15 2008	Pausa para tu salud: reduction of weight and waistline by integrating exercise breaks into workplace organizational routine	Descrever a implementação e a evolução da intervenção “Pausa para tu salud”	Apresentou melhora nas medidas de composição corporal. Saúde e benefícios organizacionas podem resultar da integração de breves períodos de atividade física no ambiente de trabalho.	5
Cooley et al16 2013	A pilot study of increasing nonpurposeful movement breaks at work as a means of reducing prolonged sitting	Testar a viabilidade de uma intervenção de saúde no local de trabalho com base em uma abordagem passiva para aumentar o movimento não voluntário como meio de reduzir o tempo sentado	Funcionários expostos a uma abordagem passiva eram cinco vezes mais propensos a realizar movimentos não voluntário do que funcionários que praticavam ginástica laboral ativa	6
Brito et al17 2012	Perceptions of the participants of a stretch	Verificar a percepção	O Programa de Ginástica	5

	break program about flexibility and factors related to a healthy lifestyle	dos trabalhadores sobre elasticidade e fatores relacionados a um estilo de vida fisicamente ativo e saudável após a aderência ao Programa de Ginástica Laboral.	Laboral foi positivo no estilo e qualidade de vida dos trabalhadores	
--	--	---	--	--

A ginástica laboral (GL) é uma atividade física planejada e executada durante a jornada de trabalho, com o objetivo de prevenir e controlar os distúrbios ocupacionais. Estudos apontam que a GL é eficaz na prevenção e controle de doenças como a lesão por esforço repetitivo (LER) e os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT). Além disso, a GL também pode contribuir para a redução do estresse e do sedentarismo dos trabalhadores. Portanto, as empresas que optarem pela GL como ferramenta de prevenção de distúrbios ocupacionais devem contratar um profissional qualificado para conduzir o programa. O profissional deverá ter conhecimento das características da atividade, bem como das necessidades dos trabalhadores (Kojima R, 2010; Driessen MT, 2010; Lara A, 2008).

Os exercícios de alongamento, relaxamento muscular e flexibilidade articular aplicados em programas de GL visam promover benefícios físicos e psíquicos, como aumento do poder de concentração e da autoestima (Cooley D, 2013; Chabotel B, 2009).

A ginástica laboral é uma intervenção eficaz para melhorar o ambiente ocupacional das empresas, mas seus efeitos em outros domínios da qualidade de vida do trabalhador ainda precisam ser avaliados. Um estudo realizado por Grande et al. (2023) comparou quatro empresas que aplicaram diferentes intervenções visando a qualidade de vida do trabalhador. As empresas A e B receberam ginástica laboral, com duração de 15 minutos, duas vezes por semana. A empresa A também recebeu intervenções educativas, como cartazes com recomendações de saúde e qualidade de vida e um software. A empresa C recebeu apenas intervenções educativas. A empresa D foi o grupo controle. A avaliação da qualidade de vida foi feita pelo Questionário de Avaliação da Qualidade de Vida e Saúde (QVS-80), que é composto por 80 itens distribuídos em cinco domínios: ambiente ocupacional, saúde física, saúde mental, relações interpessoais e dinâmica familiar. Os resultados mostraram que, após três meses de intervenção, as empresas A e B apresentaram melhorias significativas no domínio do ambiente ocupacional. Essas melhorias foram observadas em indicadores como a percepção de satisfação com o

trabalho, a sensação de bem-estar no trabalho e a percepção de apoio social no trabalho. No entanto, não foram observadas melhorias significativas na saúde física, na saúde mental, nas relações interpessoais ou na dinâmica familiar. Os resultados do estudo sugerem que a ginástica laboral é uma intervenção eficaz para melhorar o ambiente ocupacional das empresas. No entanto, são necessários estudos adicionais para avaliar os efeitos da ginástica laboral em outros domínios da qualidade de vida do trabalhador. Com base nos resultados do estudo, as seguintes recomendações podem ser feitas conforme o **Quadro 02**.

Quadro 02. Recomendações propostas por Grande et al. (2023)

As empresas devem considerar a implementação de programas de ginástica laboral para melhorar o ambiente ocupacional.
Os programas de ginástica laboral devem ser adaptados às necessidades específicas dos trabalhadores.
Os programas de ginástica laboral devem ser avaliados regularmente para verificar sua eficácia.

Os mesmos pesquisadores conduzidos por Grande et al. analisaram fatores que determinam a qualidade de vida (QV) de trabalhadores, após três meses de um programa de promoção à saúde do trabalhador. O programa foi aplicado em quatro empresas com a mesma intervenção que um estudo anterior. Os resultados mostraram que os trabalhadores que praticam atividade física voltada à estética tendem a ter uma percepção menor de QV. Trabalhadores com melhor condição física, que não fumam, que praticam atividade física por recomendação médica, que passam menos tempo sentados, que têm uma vida familiar harmoniosa, que têm uma boa qualidade do sono e que têm maior renda tendem a ter uma percepção maior de QV. O estudo também mostrou que trabalhadores com doenças crônicas (hipertensão, dislipidemia, asma e tireopatias) não relataram menor QV devido às suas doenças. Apesar da preocupação das empresas com a QV de seus empregados, os trabalhadores concordam que QV é ter um corpo esteticamente perfeito. Esses dados mostram a importância de medidas socioeducativas para que os trabalhadores relacionem QV com seu estado de saúde.

Kojima et al. (2023) realizaram um estudo para avaliar os efeitos da terapia cognitivo-comportamental online (TCC-O) na depressão e autoestima de trabalhadores. A intervenção consistiu em oferecer a um grupo de trabalhadores sessões com especialistas em TCC e três sessões online (por e-mail) com uma equipe de saúde

ocupacional. Os resultados mostraram que a TCC-O foi eficaz em melhorar os sentimentos de depressão dos trabalhadores. Os participantes apresentaram reduções significativas nos sintomas depressivos, bem como melhoras na autoestima. Os autores concluem que a TCC-O é uma medida socioeducativa eficaz para melhorar a qualidade de vida (QV) dos trabalhadores. Essa intervenção é diferente da ginástica laboral, mas também é eficiente. Os resultados do estudo de Kojima et al. (2023) sugerem que a TCC-O é uma intervenção promissora para melhorar a QV dos trabalhadores. Essa intervenção pode ser implementada pelas empresas como parte de um programa de promoção à saúde do trabalhador.

Driessen et al. (2023) realizaram um estudo para avaliar os efeitos da ergonomia participativa na prevenção de dor lombar e cervical.

A ergonomia participativa é um método que envolve a participação ativa dos trabalhadores no desenvolvimento de medidas ergonômicas. No estudo, os trabalhadores de quatro empresas (ferroviária, companhia aérea, companhia de aço e uma universidade) participaram de reuniões com especialistas em ergonomia para discutir as causas da dor lombar e cervical. Após três meses de reuniões de seis horas de duração a cada semana, cada grupo das empresas implementou medidas ergonômicas baseadas nas recomendações do especialista. Os resultados mostraram que a ergonomia participativa foi eficaz na redução da dor lombar e cervical. Os participantes apresentaram reduções significativas na intensidade da dor e na frequência das crises. No entanto, a implementação das medidas ergonômicas foi menor que o esperado. Os autores sugerem que mais estudos são necessários para desenvolver e testar maneiras de implementar programas de ergonomia nas empresas de forma mais eficaz. Os resultados do estudo de Driessen et al. (2023) sugerem que a ergonomia participativa é uma estratégia promissora para a prevenção de dor lombar e cervical. Essa estratégia pode ser implementada pelas empresas como parte de um programa de promoção à saúde do trabalhador.

Lara et al. (2015) realizaram um estudo com 335 trabalhadores de um escritório para avaliar os efeitos da ginástica laboral no índice de massa corporal (IMC), circunferência da cintura e pressão arterial. As sessões de ginástica laboral duravam 30 minutos e incluíam alongamentos e exercícios aeróbicos. Para tornar a ginástica mais interessante, os autores tocaram músicas durante as sessões, de acordo com as sugestões dos próprios trabalhadores. Os resultados mostraram que a ginástica laboral foi eficaz na redução do IMC, circunferência da cintura e pressão arterial em ambos os sexos. As reduções foram significativas para o IMC nos homens e para a pressão arterial nas

mulheres. Os autores também observaram que a ginástica laboral foi capaz de envolver pessoas sedentárias no programa. Eles acreditam que a música e a variedade de exercícios a cada sessão contribuíram para tornar a ginástica mais atraente para os trabalhadores.

A ginástica laboral é uma prática importante para a saúde dos trabalhadores, pois ajuda a prevenir doenças ocupacionais, melhorar o condicionamento físico e aumentar a produtividade. No entanto, a adesão dos trabalhadores a esses programas nem sempre é alta. Um estudo de Cooley et al. (2019) avaliou a viabilidade de uma intervenção no local de trabalho para aumentar o movimento não voluntário e reduzir o tempo sentado de trabalhadores de um escritório. Os pesquisadores instalaram nos computadores de 46 trabalhadores um software que estimulava movimentos não voluntários a cada 45 minutos. O programa oferecia opções como andar, subir as escadas e abrir e fechar a impressora. Essas sessões duraram 26 semanas, porém, após 13 semanas, os voluntários poderiam parar de fazer as tarefas quando achassem conveniente ou fazê-las com menor intensidade e duração, mesmo com os avisos no computador. Os resultados mostraram que os trabalhadores continuaram a fazer os exercícios mesmo depois de as 13 semanas de exercícios obrigatórios. Isso sugere que a adesão à ginástica laboral pode ser melhorada se os trabalhadores tiverem a liberdade de escolher quando e como fazer os exercícios. Esse estudo mostra que é importante elaborar maneiras diferentes de abordar os trabalhadores para realizarem ginástica laboral. Os programas devem ser flexíveis e permitir que os trabalhadores escolham atividades que sejam adequadas às suas necessidades e preferências. Além disso, é importante educar os trabalhadores sobre os benefícios da ginástica laboral e motivá-los a participar.

Brito e colaboradores (2018) realizaram uma pesquisa qualitativa para avaliar a percepção da flexibilidade do tronco e quadril e fatores relacionados a um estilo de vida fisicamente ativo e saudável em 10 trabalhadores do setor de reitoria da Universidade Federal da Paraíba. A pesquisa foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas, realizadas dois meses após o início da ginástica laboral. Os participantes relataram benefícios gerados pela ginástica laboral, principalmente em relação a:

- Diminuição das dores;
- Aumento da disposição;
- Melhora da flexibilidade do tronco e do quadril;
- Adoção de hábitos alimentares mais saudáveis;

- Melhora das relações interpessoais;
- Aumento da qualidade de vida.

Os resultados da pesquisa sugerem que a ginástica laboral pode ser uma precursora de um estilo de vida saudável para os trabalhadores (Chabotel B, 2009). Este estudo considera que a ginástica laboral é uma estratégia importante como medida de promover a qualidade de vida, redução do estresse e trazer benefícios, como a prática de exercício físico, a saúde do trabalhador de ordem social, econômica e psicológica. Tanto os trabalhadores quanto as empresas são beneficiados com a prática da ginástica laboral, uma vez que isso reduz os gastos com assistência médica e com o afastamento do trabalhador pelo desenvolvimento de alguma das doenças, tanto físicas quanto psicológicas.

Os estudos mostraram que trabalhadores praticantes de ginástica laboral apresentaram melhora na qualidade de vida, melhora nos sintomas de depressão, melhora na autoestima, melhora nas medidas de composição corporal, prevenção de dor cervical e lombar e melhora na interação entre os trabalhadores no ambiente de trabalho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar de a quantidade de artigos sobre os efeitos da ginástica laboral ser limitada, os estudos analisados foram classificados como moderados e de boa qualidade. Os resultados sugerem que a ginástica laboral pode ser uma forma potencial de intervenção para minimizar os problemas de saúde no local de trabalho.

No entanto, o presente estudo apresenta algumas limitações, como a utilização de apenas duas bases de dados, três palavras-chave e seis combinações de pesquisa, além de ter como objetivo central a qualidade de vida. É importante notar que a escolha desses critérios pode ter sido o principal fator para o número limitado de artigos encontrados.

Apesar dessas limitações, o estudo destaca a falta de pesquisas que comprovem o efeito da ginástica laboral e aponta para a necessidade de outros estudos, em diferentes locais de trabalho e em diferentes populações de trabalhadores.

REFERÊNCIAS

Brito ECO, Martins CO. **Perceptions of the participants of a stretch break program about flexibility and factors related to a healthy lifestyle.** RBPS. 2012;25(4):445-54.

Candotti CT, Stroschein R, Noll M. **Efeitos da ginástica laboral na dor nas costas e nos hábitos posturais adotados no ambiente de trabalho.** Rev. bras. ciênc. esporte. 2011;33(3):699-714.

Cooley D, Pedersen S. **A pilot study of increasing non purposeful movement breaks at work as a means of reducing prolonged sitting.** J Environ Public Health. 2013:1-8.

Chabotel B, Croidieu S, Vohito M, Guerin AC, Renaud L, Jaussad J et al. **Working conditions in call-centers, the impact on employee health: a transversal study.** Part II. Int Arch Occup Environ Health. 2009;82(6):747-56.

Driessen MT, Proper KI, Anema JR, Bongers PM, Van der Beek Aj. **Process evaluation of a participatory ergonomics programme to prevent low back pain and neck pain among workers.** Implement Sci. 2010;5(65):2-11.

Fundacentro. **LER/DORT.** Disponível em: <<http://www.fundacentro.gov.br/>>.

Galliza TH, Goetten AS. **Os benefícios da ginástica laboral na prevenção dos distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho.** Revista Divulgação e Ciência. 2010;17(1):56-61.

Grande AJ, Silva V, Manzatto L, Rocha TBX, Martins GC, Junior GBV. **Comparação de intervenções de promoção à saúde do trabalhador: ensaio clínico controlado randomizado por cluster.** Rev. bras. cineantropom. desempenho hum. 2013;15(1):27-37

Grande AJ, Silva V, Manzatto L, Rocha TBX, Martins GC, Junior GBV. **Determinantes da qualidade de vida no trabalho: ensaio clínico randomizado por clusters.** Rev. bras. med. esporte. 2013;19(5):371-5.

International Society for Physical Activity and Health (ISPAH). **The Toronto charter for physical activity: a global call to action.** Toronto: Global Advocacy Council for Physical Activity, International Society for Physical Activity and Health; 2010.

Kojima R, Fujisawa D, Tajima M, Shibaoka M, Kaninuma M, Shima S, Tanaka K et al. **Efficacy of cognitive behavioral therapy training using brief e-mail sessions in the workplace: a controlled clinical Trial.** Ind Health. 2010;48:495-502.

Lakatos EM, Marconi, MA. **Técnicas de pesquisa.** São Paulo: Atlas; 2001.

Lara A, Yancey AK, Tapia-Conye R, Flores Y, Kuri-Morales P, Mistry R et al. **Pausa para tu salud: reduction of weight and waistlines by integrating exercise breaks into workplace organizational routine.** Prev Chronic Dis. 2008;5(1):1-9.

Militão, AG. **A influência da ginástica laboral para a saúde dos trabalhadores e sua relação com os profissionais que a orientam** [dissertação]. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina; 2001.

Oliveira JRV. **A importância da ginástica laboral na prevenção de doenças ocupacionais**. Rev. educ. fís. 2007;139:40-49.

PEDro. **The Physiotherapy Evedence Database** [homepage na internet]. Sydney: School of Physiotherapy, University of Sydney. [acesso em 16 out 2007]. Disponível em: <http://www.pedro.fhs.usyd.edu.au/index.html>.

Soares RG, Assunção AA, Lima FPA. **A baixa adesão ao programa de ginástica laboral: buscando elementos do trabalho para entender o problema**. Rev. bras. saúde ocup. 2006;31(114):149-160.